

АНАЛИЗ НА ИНОВАТИВНИТЕ МЕТОДИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СТЕФКА ХРИСТОВА

ANALYSIS OF INNOVATIVE METHODS AND THEIR APPLICATION IN GEOGRAPHICAL EDUCATION

STEFKA HRISTOVA

Abstract: *XXI century, a time in which information, communication and digital technologies are being perfected and improved with each passing day. We live in a world of knowledge, through the globalization of technology, which has a strong impact on the younger generation.*

Keywords: *innovative methods, digital environment, information and communication technology.*

XXI в. време, в което информационните и комуникационните технологии в дигиталната среда се усъвършенстват и подобряват с всеки изминал ден. Живеем в свят на знанието, а глобализацията на технологиите оказва силно влияние върху подрастващото поколение и предизвиква много промени в съвременните образователни системи по света. Факт са настъпващите промени както на глобално, така на национално и регионално ниво. Прогресът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и възможностите им са силно проявени в обществото и засягат най-вече младите хора и работещите в научните среди. Необходимостта от промяна в процеса на обучение и внедряване на иновативни средства в часовете по география и икономика е техническа възможност за създаване на отношение към учебния процес и мотивация към успешно усвояване на учебния материал в училищната среда от страна учител-ученик. [5] Ето защо проблемът за провокиране на познавателния интерес е особено актуален,

а оттам и развитието на строго индивидуални потребности и личностни качества на ученика в часовете по география. [1]

Целта на изследването е да се посочат иновативните средства, които да се включат в образователната среда и да стимулират интересите на дигиталното поколение. Използването на иновативните методи може да спомогне за умственото съзряване и интерес към учебния предмет в стремеж за знания и обучение през целия живот. Днес знанието създава трайни взаимовръзки в учебната среда чрез общуване и изграждане на доверие учител–ученик.

За степента на качеството и използването на ИКТ ресурси при овладяване на знания и формиране на умения се съди по степента на крайните резултати. Важен фактор за развитие на системата в училищното образование е изграждане на обективна и съвременна система за контрол, която безпристрастно да измерва постигнатите резултати от усвоения учебен материал и трайните знания на учениците. ИКТ в географското образованието има за цел да развие креативното и рационалното мислене, пространствения поглед за бъдещи действия в област на изследванията на географската наука.

Смисълът на мотивирането е повишаване на активното участие, стимулиране на познавателния интерес на учениците с географската насока на развитие. Работата в екипи по проекти предлага богати възможности за изграждане на „партньорски“ взаимоотношения и диалогичност. Иновативното обучение е обучение, базиращо се на връзката ученици – училищна среда – учител, в която се придобиват знания и се натрупва опит.

Проведена е анонимна анкета, в която участие взеха и 53 % момчета и 47% момичета на възраст между петнадесет и седемнадесет години. В настоящото изследване са посочени иновативни методи на обучение и тяхната възприемчивост в учебния предмет География и икономика. [2]

За прилагането на иновативните методи е необходимо обособяване на специализирани кабинети по география и

икономика [3] за по-добро представяне на дидактическите умения на учителите и по-добра адаптация при усвояване на географската наука. На въпроса: „Смятате ли, че часовете трябва да се провеждат в специализиран кабинет по „География и икономика“?“ учениците отговориха по следния начин с ДА – 44%; Не – 32 % и НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ – 24%. Тези резултати са показани на фиг. 1.

Фиг.1 Смятате ли, че часовете трябва да се провеждат в специализиран кабинет по География и икономика?

Изхождайки от парадигмата на географската наука, тези положителна тенденция и нагласа в училищната среда трябва да обнадява и стимулира всички учители за създаване на благоприятна среда [4] за работа в часовете по география чрез изграждане на специализирани кабинети.

Фигура 2 дава графичен израз на отговорите по въпроса: „Бихте ли използвали съвременните информационни и комуникационни технологии в часовете по география?“ На този въпрос анкетираните дадоха следните отговори: с положителни нагласи са 68 %, отговор не дадоха 14 %. Ученици които не могат да преценят са 20 % от всичките.

Използване на ИКТ в часовете по география и икономика

Фиг.2 Бихте ли се възползвали от съвременните ИКТ в часовете по География и икономика?

Тези резултати могат само да затвърдят реалността за формиращата се глобализация на компютърните технологии и все по мащабното използване на дигиталните платформи от съвременното общество.

Основните използвани ИКТ и устройства на съвременното са: виртуална реалност (VR); добавена реалност (AR); мобилни приложения, като GOOGLE MAPS, WAZE и др.; ГИС (GIS) [6] – географски информационни системи и карти и други образователни платформи в географското образование.

В анкетното проучване, като най-желан иновативен метод от учениците – 39%, е посочено VR устройството. На второ място с 26% е посочена Гугъл MAP платформата. На трета позиция с 23% е поставен AR като дигитален продукт. На предпоследно място с 11% са представени ГИС и карти. На последно място с най-слаб интерес от 1% са представени образователните игрови платформи.

Фиг.3 Кои от посочените информационни и комуникационни технологии бихте използвали в часовете по география, ако имате възможност?

Терминът виртуална реалност (VR) е по-познат на обществото, защото се използва от 1980 г. насам, като в превод от английски означава нереален свят. VR средата може да е сходна с обкръжаващата ни среда, както и коренно различна в зависимост от приложението ѝ. Първоначално потребителите най-често я отнасят към компютърни игри чрез използване на чифт очила. В този свят се пресъздава атмосфера с усещания на сетивните и вкусови рецептори за една по-добра достоверност. С усъвършенстването на този продукт на пазара се появяват шлемове с LCD екран и стерео слушалки и инерционни сензори, които позволяват на системата да проследява и реагира на движенията на главата на потребителя. Поколението Алфа приема този продукт за даденост в дигиталната среда защото е най-често срещан и използван.

Добавената реалност (AR) разширява физическия ни свят, като включва дигитална информация. Добавената реалност е наложена върху истинската ни заобикаляща среда, като по този начин се комбинират дигиталният (3D модели, звуци, видеа, анимации, изображения) и реалният свят. Съществуват четири различни вида добавена реалност.

1. AR базиран на маркер (image-based): При този случай мобилното устройство трябва да се насочи към конкретно изображение (лого, снимка на продукт, визитка и т.н.) и когато въпросният маркер бъде сканиран от програмата, върху него се появява дигитална информация.
2. AR без маркер (Markerless AR): В този вариант дигиталният 3D модел може да се постави директно върху земята, без да е нужно да имаме предварително зададено изображение, което да го активира. Най-лесно може да се обясни като холограма, но за да я видим ни е нужно мобилно устройство. Човек може да се разхожда около модела и да го заобикаля от всичките му страни, да се ориентира в реалния му мащаб и да прецени дали ще се побере на планираното от него място.
3. AR според локация: Този тип добавена реалност може да бъде разбрана най-лесно с популярното приложение „Pokemon Go“. 3D моделите са поставени на предварително зададени географски координати и могат да бъдат видени само когато човек отиде на конкретното място с мобилното си устройство. По този начин AR може да се използва за навигация, демонстрация на бъдещи сгради в архитектурата и т.н.
4. Web AR: Това е най-новият тип добавена реалност и все още не е развит на ниво, което да позволява практичната му употреба, но има огромен потенциал в следващите години.

Гугъл карти е картографска услуга на Google, с която могат да се разглеждат географски карти. Картите са с променлив мащаб и показват широк спектър от информация за разглеждания регион или местност.

Понятието ГИС най-често се свързва със създаване на карти. В действителност обаче картата е само един от начините за работа в ГИС среда и един от продуктите на Географските информационни системи. Географските информационни системи съчетават пространственото местоположение на обектите с описателната информация за тях. Какви конфигурации от информация ще бъдат съчетани,

зависи от задачата, която искаме да разрешим с ГИС. Комбинирането и визуализирането на тези данни в слоеве подпомага по-доброто разбиране на събитията и взаимовръзките между обектите.

За географските обучителни платформи, могат да се дадат примери като „Kohoot“ и образователните игри тип викторина „Куиз“, изискващи ангажираност от учителите, познания и реализиране на екипна работа от страна на учениците.

Взаимовръзката между иновативните и интерактивни методи е неоспорим факт. Но тук трябва да се подхожда с внимание относно точната преценка на преподавателите и правилната използваемост на методите. Всеки един от интерактивните методи може да се съвмести с иновативните методи.

В заключение можем да обобщим получените резултати по следния начин:

1. Учениците залагат на познати „иновативни“ методи, като VR най-често свързвано с видео игри и GOOGLE MAPS – използвана платформа при семейни пътувания. За постигане на по-голяма въображаем ефект в учениците е необходимо създаване на творческа среда в обособен за целта кабинет.
2. По-малко използваните ИКТ в дигиталната среда остават AR и GIS системата и карти, които могат да бъдат застъпени чрез ролеви игри и оборудвани специализирани кабинети за нужди на географските изследвания. Необходимо е създаване на работна среда за онагледяване, ангажираност и активност на учениците в учебния процес.
3. Най-отдалечени в обучителния иновативен процес остават дигиталните платформи, които изискват ангажираността на учителите и уменията на учениците. Концепцията е достигане до собствени знания и разбирания, а не до заучени правилни отговори.

Част от методите могат да се характеризират с отличителни средства на преподаване, като се обвържат с

интерактивните подходи, затвърдени и доказали своите приноси в обучителния процес. Нужно е да се панира групова учебна среда, в която да се създават междуличностни взаимоотношения и диалогова комуникация.

Изборът на иновативните методи трябва да е съобразен със заобикалящата ни среда. Учителят може да надскочи стандартизираното учебно съдържание, учебния план и традиционните методи на преподаване. Вместо това да се пристъпи към по-гъвкави и адаптирани към учениците иновативни методи. Смисълът на обучението трябва да се преследва от обща концепция, чрез която новите знания се надграждат над вече усвоените познания.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1. Василева, М.** Актуални въпроси на съвременната дидактика на географията, С., 2018.
- 2. Владева, Р.** Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016.
- 3. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова.** География и образование. Методика на обучението по география I част, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2010.
- 4. Иванов, И.** „Наука, образование, сигурност“, т.1 – 2013
- 5. Иванов И.,** Повишаване дигиталните компетенции на педагогическите специалисти, Научни трудове том XV – Колеж – Добрич (2023), с. 171-178, <https://www.cceol.com/search/journal-detail?id=4117>
<https://esribulgaria.com/?whatisgis>